

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO**

**TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**Emilly Jayane Silva de Azevedo
Emilly Vitória dos Santos Silva
Gleice Emilly Galdino da Silva**

A Importância de Ferramentas de Planejamento Estratégico e Seu Impacto no
Desempenho das Pequenas Empresas no Shopping Extremoz.

**EXTREMOZ/RN
2024**

Emilly Jayane Silva de Azevedo
Emilly Vitória dos Santos Silva
Gleice Emilly Galdino da Silva

A Importância de Ferramentas de Planejamento Estratégico e Seu Impacto no
Desempenho das Pequenas Empresas no Shopping Extremoz.

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em
Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional
Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Ranaildo Gomes da Silva
Coorientador: Rosallynny Morais

EXTREMOZ/RN
2024

Emilly Jayane Silva de Azevedo
Emilly Vitória dos Santos Silva
Gleice Emilly Galdino da Silva

A Importância de Ferramentas de Planejamento Estratégico e Seu Impacto no
Desempenho das Pequenas Empresas no Shopping Extremoz.

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em
Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional
Professor Hélio Xavier de Vasconcelos
Orientador: Ranaildo Gomes da Silva
Coorientador: Rosallynny Morais

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
04/12/2024, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Ranaildo Gomes da Silva

Rosallynny Crystyanne Morais de Souza

Diego Roberto Fernandes

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente e principalmente, ao Dono de toda sabedoria, pois, sem Ele, nada do que foi realizado seria possível. Ele é a razão de nossa existência e a fonte da sabedoria necessária para enfrentarmos todos os momentos de nossas vidas. Como diz Provérbios 2:6: "Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento."

Agradecemos também aos nossos orientadores e a todos os professores e colaboradores da escola que contribuíram significativamente para nossa evolução e desenvolvimento acadêmico e, de maneira direta ou indireta, para o desenvolvimento deste artigo, seja por meio de apoio, revisão ou orientação.

Além disso, expressamos nossa gratidão aos nossos familiares, que sempre estiveram ao nosso lado, oferecendo apoio incondicional. Reconhecemos também a relevância do trabalho anterior, intitulado "A Importância do Planejamento Estratégico no Processo de Criação das Empresas no Empreendimento Comercial de Lojas Shopping Extremoz", que contribuiu positivamente para a formação de nossa ideia.

Por fim, registramos nosso reconhecimento aos respondentes da pesquisa e aos administradores do Shopping Extremoz, cuja colaboração foi essencial para a coleta de dados e, conseqüentemente, para o desenvolvimento de nossa pesquisa e do presente artigo.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	9
2. METODOLOGIA.....	11
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	12
3.1 A Evolução do Planejamento Estratégico.....	12
3.2 Tipos de Planejamento.....	13
3.3 A Importância do Planejamento Estratégico para a Sustentabilidade das Pequenas Empresas.....	15
3.3.1 As Cinco Forças de Porter.....	17
3.3.2 Matriz BCG.....	19
3.3.3 Análise SWOT.....	21
3.4 Comparação entre as Ferramentas de Planejamento Estratégico: Cinco Forças de Porter, Matriz BCG e Análise SWOT.....	23
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	25
4.1 Análise do Perfil dos Entrevistados e Seu Conhecimento sobre Ferramentas de Planejamento Estratégico.....	26
4.2 Análise do Uso e Impacto do Planejamento Estratégico no Desempenho das Pequenas Empresas.....	31
4.3 Análise da Importância de Ferramentas de Planejamento Estratégico.....	37
4.4 Principais Dificuldades na Implementação de Ferramentas de Planejamento Estratégico.....	39
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	44

A importância de Ferramentas de Planejamento Estratégico e Seu Impacto no Desempenho das Pequenas Empresas no Shopping Extremoz/RN.

RESUMO

Este trabalho aborda a importância das ferramentas de planejamento estratégico para o desempenho de pequenas empresas, com foco no empreendimento comercial “Shopping Extremoz”, localizado em Extremoz, Rio Grande do Norte. O estudo visa demonstrar, com base em fundamentação teórica e pesquisa de campo, a relação entre a aplicação de ferramentas estratégicas e a sustentabilidade dos negócios. Primeiramente, explora-se a evolução do planejamento estratégico, contextualizando-o como uma prática que se adaptou aos desafios de um mercado em constante transformação. Em seguida, discute-se os tipos de planejamento, detalhando como estratégias formais contribuem para o crescimento e a sobrevivência de pequenas empresas. Entre as ferramentas analisadas, destacam-se as Cinco Forças de Porter, a Matriz BCG e a Análise SWOT, cuja escolha se deve à flexibilidade de aplicação em empresas de qualquer porte. Para coletar dados sobre a aplicação prática dessas ferramentas, aplicou-se um questionário direcionado aos gestores das micro e pequenas empresas localizadas no Shopping Extremoz com o objetivo de avaliar seus conhecimentos e o uso dessas ferramentas. Os resultados demonstraram que a maioria dos gestores ainda não adotam ferramentas estratégicas, principalmente pela falta de conhecimento aprofundado. Embora alguns afirmem utilizar práticas de planejamento estratégico, a identificação das ferramentas específicas mostrou-se inconsistente. Com base nessa análise, conclui-se que, para alcançar vantagens competitivas e sustentabilidade, pequenas empresas devem compreender e utilizar adequadamente ferramentas de planejamento estratégico, reforçando a necessidade de capacitação em relação ao tema.

Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Ferramentas Estratégicas, Micro e Pequenas Empresas.

1. INTRODUÇÃO

O planejamento estratégico é um processo essencial para o sucesso organizacional, proporcionando um método eficaz para definir objetivos de longo e curto prazo, identificar oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos no ambiente externo e interno da organização, além de alocar recursos de maneira eficiente. Oliveira (2010), define o planejamento estratégico como um processo administrativo que fornece uma sustentação metodológica para definir a direção mais adequada para a empresa, buscando um alto grau de interação com fatores externos incontroláveis, ao mesmo tempo em que promove uma atuação inovadora e diferenciada. No caso das micro e pequenas empresas, esse processo é ainda mais crítico, uma vez que essas organizações enfrentam crises econômicas frequentes e precisam desenvolver estratégias diferenciadas para manter sua base de clientes em meio à concorrência crescente.

O município de Extremoz, localizado no litoral do estado do Rio Grande do Norte, abriga uma série de micro e pequenas empresas que desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico local. Essas empresas estão localizadas principalmente no Shopping Extremoz — um empreendimento comercial localizado no bairro Jardins de Extremoz, onde reúne diversos nichos de mercado —, no entanto, o empreendimento enfrenta grandes desafios para se consolidar e crescer. A forte concorrência local e a ausência de ferramentas de planejamento estratégico adequadas, tornam esse processo de consolidação no mercado ainda mais difícil, levando muitos desses empreendimentos a falhas operacionais e até mesmo o seu fechamento prematuro.

Gerir uma empresa pode ser complexo, especialmente considerando as limitações que os empreendedores dessas micro e pequenas organizações enfrentam, como recursos financeiros limitados e falta de acesso a conhecimentos administrativos ou consultoria especializada. Este estudo justifica-se pelo papel significativo dessas empresas no desenvolvimento econômico local, contrastado pelas dificuldades enfrentadas. O presente artigo visa analisar a importância da implementação de ferramentas de planejamento

estratégico nas pequenas empresas localizadas no Shopping Extremoz. O foco será compreender a importância de um planejamento estratégico adequado e como a sua presença ou ausência pode impactar no desempenho e sustentabilidade dessas empresas, tanto a curto quanto a longo prazo.

Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2022), apenas 9% dos MEIs (Microempreendedores Individuais) e 10% das MPE utilizam algum planejamento. O Sebrae ainda aponta que, entre os principais motivos que levam empresas a fecharem nos primeiros anos de atividade estão a falta de planejamento. Diante desse cenário, é fundamental que as pequenas empresas localizadas no Shopping Extremoz adotem estratégias de planejamento que contribuam para a melhoria do desempenho e competitividade, garantindo a sustentabilidade de seus negócios no mercado. Com base nesse contexto, a pesquisa será direcionada pela seguinte pergunta: Qual a importância das ferramentas de planejamento estratégico no desempenho das pequenas empresas localizadas no Shopping Extremoz?

Esta análise tem como objetivo geral, avaliar qual a importância de ferramentas de planejamento estratégico e como a sua presença ou ausência interfere no desempenho das pequenas empresas localizadas no Shopping Extremoz, detectando os principais obstáculos enfrentados e sugerindo soluções que sejam capazes de aprimorar sua gestão e concorrência. Definem-se como objetivos específicos: estudar o cenário atual do planejamento estratégico nas pequenas empresas localizadas no Shopping Extremoz; analisar a ligação entre a presença ou ausência de planejamento estratégico e o desempenho dessas empresas e sugerir procedimentos para a aplicação eficaz de planejamento estratégico nas pequenas empresas da região.

Assim, esse estudo consiste em avaliar a importância do planejamento estratégico e como sua presença ou ausência impacta no desempenho das pequenas empresas localizadas no Shopping Extremoz, contribuindo para a compreensão dos principais obstáculos enfrentados e, por meio de sugestões de ferramentas práticas, auxiliar no aprimoramento de suas estratégias de gestão, visando garantir sua sustentabilidade e competitividade no mercado.

2. METODOLOGIA

A metodologia pode ser descrita como “o conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos na busca do conhecimento” (ANDRADE, 2010, p. 117). Este estudo adotou um método de pesquisa exploratória, tendo como objeto de análise as pequenas empresas localizadas no empreendimento comercial de lojas “Shopping Extremoz”, em Extremoz/RN, durante o ano de 2024.

Este trabalho utiliza uma abordagem quantitativa, conforme Almeida (2014, p. 26), “Esse tipo de estudo caracteriza-se pelo uso de ferramentas estatísticas para o tratamento dos dados, visando medir as relações existentes entre as variáveis, que por sua vez são previamente estabelecidas”. Portanto, analisamos o nível de adoção do planejamento estratégico e comparamos com o desempenho das pequenas empresas no Shopping Extremoz. Isso permitiu medir e entender melhor como o planejamento estratégico pode impactar o desempenho das empresas. Os resultados estão apresentados em gráficos e tabelas para facilitar a compreensão.

Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário estruturado, formulado de acordo com o conceito de entrevista padronizada ou estruturada descrito por Andrade (2010), que destaca a importância de perguntas específicas e padronizadas para a coleta de dados relevantes. O questionário teve como foco obter informações sobre o desempenho das empresas e o nível de conhecimento dos empresários em relação ao planejamento estratégico. Após a coleta dos dados, as informações foram interpretadas e analisadas de forma a descrever as principais conclusões do estudo, oferecendo uma compreensão detalhada do impacto da presença ou falta de planejamento estratégico nas pequenas empresas localizadas no Shopping Extremoz.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 A Evolução do Planejamento Estratégico.

O planejamento estratégico tem sido fundamental para o funcionamento eficiente das organizações contemporâneas. Historicamente, o conceito de estratégia já era utilizado, mas com uma finalidade distinta da atual. Segundo Pinto (2016), a estratégia era uma ferramenta essencial para os generais, empregada na definição dos meios necessários para derrotar exércitos inimigos. No entanto, nas organizações, a aplicação da estratégia começou somente após a Segunda Revolução Industrial, com o surgimento do mercado de massa e o aparecimento das grandes empresas. A estratégia, que deriva do termo grego "strategos" (comandante-chefe militar), tinha suas raízes na organização e comando de exércitos, muito antes de ser incorporada ao ambiente empresarial.

No Brasil, a evolução do contexto empresarial acompanhou essas mudanças. Inicialmente, os negócios eram pequenos, com uma estrutura familiar e sem grandes maquinários ou muitos funcionários. Apenas a partir do século XX, com a expansão dos mercados e a concentração industrial, tornou-se necessário o surgimento do conceito de estratégia para moldar e influenciar as empresas dentro dos contextos social e econômico. (PINTO, 2016)

O conceito de planejamento e estratégia evoluiu ao longo do tempo, passando por diferentes perspectivas que refletem as transformações no ambiente organizacional. Para Kluyver e Pearce II (2010, p. 2), "[...] saiu de uma perspectiva da economia industrial, passando por uma perspectiva baseada em recursos e chegando a uma perspectiva de capital humano e intelectual". Atualmente, essa abordagem encontra-se ainda mais aprofundada, refletindo a complexidade e as demandas do ambiente empresarial atual. Nesse contexto, foram estabelecidos três tipos de planejamento: estratégico, tático e operacional. Seu objetivo é ajudar a compreender como as organizações funcionam e como poderiam alcançar seus objetivos de maneira eficiente. Essas ferramentas são classificadas em níveis hierárquicos e

frequentemente representadas no formato de uma pirâmide organizacional, evidenciando sua relação com os diferentes níveis de decisão.

3.2 Tipos de Planejamento.

Para Oliveira (2010) o planejamento estratégico, está concentrado nos pontos gerais da empresa, monitorando todos os aspectos internos e externos e criando novas oportunidades que possam trazer benefícios a longo prazo. O planejamento tático, atua em setores, gerenciando e otimizando essas áreas específicas, diferentemente do planejamento estratégico que tem como objetivo a empresa no geral. O planejamento operacional tem foco nos processos das partes funcionais da empresa e como são aplicados os procedimentos básicos como; seus recursos e prazos estabelecidos para cumprir uma determinada tarefa. Esses tipos de planejamento diferem entre si em cinco categorias principais: prazo, amplitude, riscos, atividades e flexibilidade, essas categorias ajudam a entender melhor como esses tipos de planejamento cooperam entre si e como desempenham funções específicas em cada área da empresa.

Para entender melhor como os tipos de planejamento se inter-relacionam, esses níveis explicam suas devidas particularidades. No planejamento estratégico, o prazo é longo, sua amplitude é normalmente mais ampla, e sempre há mais riscos. As atividades são voltadas para fins e meios, e sua flexibilidade costuma ser menor. O planejamento tático é de médio prazo e a amplitude é frequentemente mais restritiva. Em comparação com o planejamento estratégico, os riscos são medianos, as atividades são voltadas para meios e a flexibilidade é menor em comparação com o planejamento operacional. Por fim, no planejamento operacional, o prazo é menor, a amplitude é restritiva e os riscos são consideravelmente menores do que os do planejamento tático. As atividades são voltadas para meios e a flexibilidade é maior do que a dos planejamentos estratégico e tático. (OLIVEIRA, 2010)

Figura 1 - Pirâmide Organizacional - Níveis do Planejamento

Fonte: Autoral (2024).

Com tudo, essas classificações podem ser alteradas de acordo com a necessidade da empresa, não é uma regra segui-las, por isso além das classificações citadas acima existem outras que podem ser consideradas, mas sempre terá maior impacto no planejamento estratégico, pois ele será centrado em toda a organização.

O planejamento estratégico é um processo essencial que permite a uma organização definir seus objetivos de longo prazo e as estratégias necessárias para alcançá-los, assegurando que todos os esforços estejam alinhados com a missão e a visão da instituição. Para Oliveira (2010, p. 4), "o planejamento estratégico corresponde a um conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro tende a ser diferente do passado." Esse processo envolve uma análise detalhada do ambiente interno e externo da organização, considerando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

A partir dessa análise, são estabelecidos objetivos claros e mensuráveis que orientarão as ações da equipe. O planejamento estratégico não se limita apenas à definição de metas; inclui também a formulação de estratégias específicas para atingi-las, além de determinar os recursos necessários e as responsabilidades de cada membro da equipe. É importante incorporar mecanismos de monitoramento e avaliação para acompanhar o progresso e realizar ajustes quando necessário. Dessa forma, o planejamento estratégico

se torna uma ferramenta crucial para garantir que a organização mantenha o foco em seus objetivos e se adapte às mudanças do ambiente. (OLIVEIRA, 2010)

3.3 A Importância do Planejamento Estratégico para a Sustentabilidade das Pequenas Empresas

Conforme o SEBRAE (2023), a necessidade do empreendedor de se adaptar ao ambiente externo e às constantes mudanças torna essencial a elaboração de planos de ação para combater fraquezas e ameaças, enquanto se potencializam as oportunidades e os pontos fortes do negócio. Dessa forma, o planejamento estratégico torna-se indispensável, pois possibilita que os empreendedores conheçam melhor seus clientes, compreendam as necessidades diárias do empreendimento, analisem os concorrentes de maneira estruturada e identifiquem oportunidades e ameaças no mercado, que, se não forem enfrentadas com medidas adequadas, podem comprometer o desempenho da empresa.

O planejamento estratégico oferece uma visão clara dos objetivos do negócio e das ações necessárias para alcançá-los, fortalecendo a sustentabilidade da empresa em um mercado competitivo e em constante mudança, especialmente para micro e pequenos empreendedores. Com ele é possível identificar as necessidades dos clientes, e ao fazer isso os empreendedores conseguem criar produtos e serviços alinhados às expectativas do público-alvo, gerando maior valor e fidelização.

Além disso, o planejamento estratégico permite uma análise detalhada dos concorrentes, ajudando a reconhecer pontos fortes e fracos, que podem ser aproveitados para ganhar vantagem competitiva. Outro fator essencial é a capacidade de antecipar ameaças e identificar novas oportunidades. O ambiente de negócios está sempre em transformação, e um planejamento estratégico bem elaborado permite que o empreendedor se prepare para enfrentar desafios futuros, aumentando a resiliência do negócio e promovendo a inovação, o que é fundamental para manter a empresa competitiva a longo prazo. (SEBRAE 2023)

As micro e pequenas empresas desempenham um papel fundamental na economia brasileira, sendo responsáveis por uma parcela significativa da geração de empregos e da movimentação de renda em diversas regiões do país.

A Lei Geral adota a seguinte classificação:
Microempreendedor Individual: receita bruta anual de até R\$ 81 mil.
Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360 mil.
Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R\$ 360 mil e igual ou inferior a R\$ 4,8 milhões. (SEBRAE 2022)

Essa categorização coloca as micro e pequenas empresas em um segmento que, apesar de seu impacto positivo na economia, enfrenta desafios únicos para se manterem competitivas no mercado.

Em Extremoz, um município em crescimento situado no litoral do estado do Rio Grande do Norte e na região metropolitana de Natal — que foi o terceiro município do país com maior crescimento populacional entre 2010 e 2022, segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — essa situação não é diferente. Os pequenos negócios compõem uma parte importante da economia local, e muitos deles estão localizados no Shopping Extremoz, um dos maiores empreendimentos comerciais do município. Esse shopping reúne uma variedade de lojas de diferentes segmentos, sendo a maioria delas pequenos negócios, que enfrentam os desafios de se destacar e se manter relevantes em um mercado que se torna cada vez mais acirrado.

Apesar dos desafios enfrentados pelas pequenas empresas em um mercado cada vez mais volátil, há uma variedade de estratégias e ferramentas de planejamento que podem ser utilizadas para garantir um maior conhecimento do ambiente externo e interno da organização. Essas ferramentas auxiliam o empreendedor na definição de metas realistas e alcançáveis, permitindo que a empresa mantenha sua estabilidade no mercado. Dentre essas ferramentas, destacam-se o modelo das Cinco Forças de Porter, a Análise SWOT e a Matriz BCG, que serão exploradas a seguir neste artigo. Cada uma dessas ferramentas desempenha um papel fundamental ao orientar o empreendedor na tomada de decisões e no

direcionamento estratégico das diversas áreas da empresa, como marketing, finanças e recursos humanos.

3.3.1 As Cinco Forças de Porter

Segundo Michaux (2023), o modelo das Cinco Forças de Porter é uma ferramenta analítica essencial para entender a estrutura competitiva de uma empresa. Desenvolvido por Michael E. Porter em 1979, ele permite que os gestores analisem de maneira abrangente os concorrentes, bem como os fatores que impactam a capacidade de geração de lucros da empresa. As Cinco Forças são: o poder de negociação dos clientes, o poder de negociação dos fornecedores, a ameaça de novos participantes, a ameaça de produtos substitutos e a rivalidade entre concorrentes.

Essas forças atuam de maneira interdependente, proporcionando uma visão estratégica que fortalece o entendimento da organização. Ao intensificar a rivalidade dentro de uma indústria, elas auxiliam na formulação de estratégias que permitem às empresas manter ou conquistar uma vantagem competitiva no mercado. Essa abordagem é centrada nas diversas forças que moldam e influenciam a competitividade dentro de um setor. Estrategicamente, ela é crucial não apenas para definir o posicionamento da empresa no mercado, mas também para formular ações eficazes contra a concorrência. Para isso, é necessário compreender a interação da empresa com os principais atores do setor, como clientes, fornecedores, potenciais novos entrantes, produtores de produtos substitutos e concorrentes já estabelecidos. (MICHAX, 2023)

Para compreendermos melhor essa ferramenta, é necessário entender as cinco forças. Como explicado por Michaux (2023) a primeira, o poder de negociação dos clientes, parte da hipótese de que o poder de influência que os clientes possuem, a partir do seu poder de negociação, influencia diretamente as empresas, forçando-as a baixarem seus preços, melhorarem seus serviços e podem até mesmo tirar proveito da concorrência entre empresas do mesmo setor e nicho de mercado. Ao fazer isso, os clientes influenciam diretamente a empresa e podem afetar sua renda, uma vez que alteram o custo dos produtos. Da mesma forma, o poder de negociação dos fornecedores também pode influenciar a rentabilidade do negócio, impondo suas próprias condições,

principalmente quando oferecem produtos únicos e diferenciados, sem muitos concorrentes ou substitutos, ou quando estão em uma posição de domínio no mercado.

Michaux (2023) explica que a ameaça de novos participantes surge quando novos entrantes no mercado desestabilizam o cenário existente, preenchendo lacunas e oferecendo maior valor para novos consumidores, o que aumenta a pressão sobre preços, custos e investimentos. A ameaça de novos participantes é maior quando a probabilidade de retaliação das empresas estabelecidas é baixa, não há patentes protegendo os produtos, o custo de migração para os clientes é baixo e sua lealdade é fraca, além de barreiras de entrada e capital inicial reduzidos. Já a ameaça de produtos substitutos está relacionada à existência de produtos que oferecem respostas às necessidades já existentes de maneira inovadora. Um exemplo disso é o streaming de vídeo, que substituiu o uso de DVDs e locadoras, proporcionando acesso mais rápido e conveniente ao conteúdo. Produtos substitutos, ao ganharem quota de mercado, exercem pressão sobre os preços, desafiando as empresas a manterem sua competitividade.

Por fim, a rivalidade entre concorrentes refere-se à intensidade da competição interna dentro de um setor, onde as empresas lutam para aumentar ou manter suas posições no mercado. Essa rivalidade pode se manifestar de diversas formas, como através da redução de preços, lançamento de novos produtos, campanhas publicitárias agressivas e melhorias contínuas em produtos e serviços. A intensidade da competição depende de vários fatores, incluindo o número de empresas ativas no setor, a taxa de crescimento da indústria, as barreiras de entrada e saída e o grau de diferenciação dos produtos oferecidos. Esses elementos podem intensificar a competição, forçando as empresas a adotar estratégias mais agressivas para se manterem competitivas e relevantes no mercado. (MICHAUX, 2023)

Portanto, a partir da análise dessas forças ambientais as empresas podem identificar os setores mais atraentes para entrarem ou para encontrarem uma posição dentro desse setor em que possam capturar maior valor econômico, ou seja, que possam obter vantagem competitiva ao fazer algo diferente e/ou melhor que seus

concorrentes. Para que uma empresa possa criar maior valor que seus concorrentes, deve haver alguma diferença entre a oferta dessa empresa e a de seus concorrentes: ou porque os consumidores preferem os produtos dessa empresa e estão dispostos a pagar mais por eles; ou porque há uma vantagem de custo nos produtos dessa empresa frente à dos concorrentes. (PINTO, 2016, p. 15)

Dessa forma, a análise das forças ambientais permite que as empresas identifiquem oportunidades estratégicas que garantam uma posição vantajosa no mercado. Ao compreender essas forças, as organizações podem traçar estratégias que maximizem sua capacidade de gerar valor econômico, seja diferenciando seus produtos e serviços em relação à concorrência ou reduzindo seus custos de operação. Assim, o sucesso competitivo está diretamente relacionado à habilidade de oferecer algo que os consumidores valorizem mais do que as alternativas disponíveis, seja por qualidade superior ou por um custo-benefício mais atrativo. Essa abordagem reforça a importância do modelo de Porter como base para o planejamento estratégico, auxiliando empresas a se destacarem em setores cada vez mais competitivos.

3.3.2 Matriz BCG

A matriz BCG é uma ferramenta de análise de mercado que avalia o crescimento e a participação de produtos e serviços no mercado. Ela é utilizada para ajudar as empresas a decidir em quais produtos ou serviços devem investir, manter, ou eliminar.

A referida abordagem foi desenvolvida pelo Boston Consulting Group (BCG), uma empresa de consultoria em administração nos Estados Unidos. Avalia-se o crescimento e a participação do produto/serviço no mercado, a fim de selecionar os itens que proporcionarão maior fluxo de caixa ou que estão mais enquadrados nas expectativas dos clientes. O crescimento é o índice de mercado relevante, enquanto a participação é a comparação de fatias de mercado com a maior empresa concorrente no ramo. (CASAS, 2007, p. 63)

A matriz BCG é principalmente utilizada para analisar o portfólio de produtos ou serviços de uma empresa, ajudando a identificar quais devem receber mais investimento, quais devem ser mantidos e quais podem ser descontinuados.

Conforme Casas (2007), essa ferramenta classifica os produtos em quatro categorias: Estrelas, que apresentam alta participação de mercado e alto crescimento; Interrogações, que possuem baixa participação, mas alto crescimento; Vacas Leiteiras, que têm alta participação de mercado, mas baixo crescimento; e Abacaxis (ou Cães), que exibem tanto baixa participação quanto baixo crescimento. A análise leva em conta a participação de mercado e o crescimento do setor, permitindo às empresas tomar decisões estratégicas sobre a alocação de recursos, priorizando produtos e serviços com maior potencial de retorno e minimizando investimentos em itens de baixo desempenho. Além disso, a Matriz BCG auxilia na visualização da posição competitiva de cada produto e serviço, facilitando o planejamento estratégico e a gestão do portfólio.

Matriz BCG

Figura 2 - Matriz BCG

Fonte: Autoral (2024).

Um exemplo prático de aplicação da Matriz BCG nas pequenas empresas do Shopping Extremoz poderia ser feito através da análise do portfólio de produtos. Por exemplo, uma loja de roupas pode classificar seus produtos da seguinte forma: vestidos como Estrelas, por terem alta participação de mercado e crescimento; camisetas como Vacas Leiteiras, pois geram vendas constantes, mas apresentam baixo crescimento; calças como Interrogações, já que estão crescendo no mercado, mas ainda possuem baixa participação; e produtos com baixo desempenho, como os Abacaxis, que não têm boa aceitação no mercado. Da mesma maneira, uma loja de eletrônicos pode identificar smartphones como Estrelas, fones de ouvido como Interrogações e acessórios como Abacaxis. Em uma cafeteria, o café poderia ser considerado uma Vaca Leiteira, enquanto os bolos seriam Interrogações, necessitando de mais investimento para crescer.

Essa análise permite que cada empresa tome decisões estratégicas sobre onde investir seus recursos, quais produtos manter e quais devem ser descontinuados, otimizando seu desempenho no mercado local.

3.3.3 Análise SWOT

De acordo com Bassan (2023), a análise SWOT é uma ferramenta que permite analisar os pontos fortes e fracos de uma organização, não se limitando apenas à empresa como um todo, mas podendo também ser aplicada em setores específicos. A sigla SWOT corresponde aos termos em inglês "Strengths" (pontos fortes), "Weaknesses" (pontos fracos), "Opportunities" (oportunidades) e "Threats" (ameaças). Em português, essa ferramenta é conhecida como análise F.O.F.A, que significa "Forças", "Oportunidades", "Fraquezas" e "Ameaças".

Essa ferramenta é amplamente utilizada tanto por grandes empresas quanto por micro e pequenas empresas, pois se adapta às necessidades de cada organização. Seu principal objetivo é analisar de maneira formal e sistemática os ambientes interno e externo da empresa, possibilitando a elaboração de estratégias que utilizem suas forças e oportunidades, além de prever fraquezas e ameaças.

Bassan (2023) ressalta que, para compreender o funcionamento dessa ferramenta, é fundamental entender o papel de cada componente. As forças referem-se ao ambiente interno da organização, e descrevem seus pontos positivos como, por exemplo, um diferencial competitivo que confere vantagem sobre os concorrentes. Existem outras forças que podem promover benefícios internos à empresa. As oportunidades, por outro lado, estão relacionadas ao ambiente externo e criam situações favoráveis para a organização. É importante tomar cuidado ao escolher as oportunidades disponíveis, pois nem todas são vantajosas para a empresa. Já as fraquezas também estão no ambiente interno e dizem respeito aos pontos negativos da organização em relação aos seus concorrentes, como o uso de um sistema desatualizado, o que pode gerar desvantagens. Por fim, as ameaças estão ligadas ao ambiente externo e referem-se a circunstâncias que podem trazer riscos ou desvantagens à empresa.

Análise SWOT (F.O.F.A)

Figura 3 - Análise SWOT

Fonte: Autoral (2024).

Na prática, a aplicação da análise SWOT pode ser exemplificada pela identificação de elementos internos e externos da empresa. Entre as forças,

podem estar uma base de clientes consolidada, baixos custos de produção e uma imagem de marca positiva. Já as fraquezas podem incluir pouco capital para investimento, uma marca jovem e altos custos operacionais, fatores que a empresa pode melhorar com o tempo. Quanto às oportunidades, elas podem envolver a formação de novas parcerias ou mudanças no mercado que beneficiem a organização.

As ameaças, por sua vez, podem incluir escassez de mão de obra, aumento da taxa de juros ou novos concorrentes na região. Esses exemplos ilustram como a análise SWOT pode auxiliar a organização a identificar possíveis dificuldades e oportunidades que influenciem seus setores, destacando a importância de estar sempre atento às mudanças de mercado e de manter um planejamento eficaz para lidar com crises ao longo do desenvolvimento do negócio.

3.4 Comparação entre as Ferramentas de Planejamento Estratégico: Cinco Forças de Porter, Matriz BCG e Análise SWOT

Critério de Comparação	Cinco Forças de Porter	Matriz BCG	Análise SWOT
Objetivo Principal	Analisar a competitividade da organização e as forças que influenciam sua rentabilidade.	Avaliar o portfólio de produtos/serviços, decidindo onde investir ou descontinuar.	Identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para otimizar estratégias.
Aplicabilidade	Adequada para qualquer setor ou empresa, inclusive para pequenas empresas, com	Ideal para empresas com múltiplos produtos/serviços para gestão de portfólio.	Flexível, aplicável tanto para a empresa como um todo quanto para setores específicos.

Critério de Comparação	Cinco Forças de Porter	Matriz BCG	Análise SWOT
	foco em análise externa.		
Visão Interna e Externa	Foco no ambiente externo: concorrentes, clientes, fornecedores e ameaças.	Foco interno no desempenho de produtos e sua participação no mercado.	Considera tanto fatores internos (forças e fraquezas) quanto externos (oportunidades e ameaças).
Tomada de Decisão	Auxilia as empresas a desenvolverem estratégias de resposta à concorrência.	Auxilia no direcionamento de investimentos para produtos com maior potencial de crescimento ou retorno.	Auxilia no planejamento estratégico, aproveitando forças e oportunidades e minimizando fraquezas e ameaças.
Foco Estratégico	Competitividade e posicionamento no mercado.	Crescimento de mercado e participação de produtos	Planejamento estratégico com foco em melhorias internas e adaptação às mudanças no mercado.

Critério de Comparação	Cinco Forças de Porter	Matriz BCG	Análise SWOT
Complexidade de Aplicação	Moderada; requer uma análise detalhada do mercado e dos concorrentes.	Simple, mas exige dados sobre crescimento de mercado e participação de produtos.	Simple e adaptável a diferentes necessidades da empresa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para este estudo, conduziu-se uma pesquisa por meio de questionário direcionado a proprietários, administradores e funcionários de estabelecimentos comerciais no Shopping Extremoz, um empreendimento composto por 92 unidades, incluindo lojas, restaurantes, escritórios, consultórios, estúdios, polos universitários e escolas. A amostra deste trabalho foi delimitada a aproximadamente 30 lojas que operam diretamente com o comércio rotativo de clientes, excluindo escritórios, consultórios, estúdios e escolas. Dentre essas 30 lojas, 20 foram classificadas como pequenos negócios (MEI, ME ou EPP), dos quais 18 responderam ao questionário, representando uma taxa de adesão de 90% entre os respondentes qualificados para a pesquisa. O questionário aplicado encontra-se nos anexos deste artigo.

O questionário aplicado foi estruturado em quatro seções. Na primeira seção, buscou-se identificar o perfil dos respondentes por meio de questões sobre idade, gênero, tempo de existência da empresa, segmento de atuação, categoria empresarial (MEI, ME ou EPP), escolaridade e conhecimento prévio de ferramentas de planejamento estratégico abordadas neste estudo, tais como Análise SWOT, Matriz BCG e as Cinco Forças de Porter. A segunda seção foi

composta por perguntas relacionadas ao desempenho da empresa. A partir da terceira seção, direcionou-se o questionário para aqueles que conheciam e utilizavam alguma forma de planejamento estratégico, com questões específicas sobre a aplicação desse planejamento em suas empresas. Os participantes que não conheciam ou utilizavam diretamente o planejamento estratégico foram encaminhados para a quarta seção, onde buscou investigar as dificuldades que limitam a implementação dessas ferramentas.

4.1 Análise do Perfil dos Entrevistados e Seu Conhecimento sobre Ferramentas de Planejamento Estratégico.

Gráfico 1 - “Em qual dessas categorias sua empresa encaixa-se?”

Fonte: Autor (2024)

Como é apresentado no Gráfico 1, foi solicitado aos respondentes que identificassem a categoria de suas respectivas empresas. Como resultado, 38,9% dos entrevistados declararam ser Microempreendedores Individuais (MEI), 27,8% classificaram-se como Microempresas (ME), e 33,3% indicaram que pertenciam à categoria de Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Gráfico 2 - “Qual é o ramo da sua empresa?”

Fonte: Autor (2024)

No Gráfico 2, buscou-se identificar os nichos de mercado, os empresários foram questionados sobre o ramo de atuação comercial de seus empreendimentos. Os dados coletados revelaram que 22,2% dos entrevistados atuam no setor de Beleza e Estética, 5,6% na área de Tecnologia, 38,9% em Roupas, Calçados e Acessórios, 5,6% em Produtos para Animais, 11,1% no setor de Alimentação, 22,2% em Prestação de Serviço, 11,1% em Saúde e Bem-estar, 5,6% em Esporte e Fitness e 5,6% em Ótica.

Gráfico 3 - “Qual o tempo de existência da sua empresa?”

Fonte: Autor (2024)

Posteriormente, como mostrado no Gráfico 3, questionou-se aos respondentes o tempo de atividade comercial de seus empreendimentos. Os dados obtidos demonstraram que 22,2% dos entrevistados possuem menos de um ano de atividade, 66,7% atuam entre um e três anos, enquanto 11,1% declararam exercer atividades comerciais entre quatro e sete anos.

Gráfico 4 - “Qual é o seu gênero?”

Fonte: Autor (2024)

No Gráfico 4 é possível analisar o gênero com o qual os empresários se identificavam. A maioria, representando 77,3% dos respondentes, declarou-se do gênero feminino, enquanto 22,2% identificaram-se como do gênero masculino.

Gráfico 5 - “Qual a sua faixa etária?”

Fonte: Autor (2024)

Na sequência, como mostrado no Gráfico 5, foi questionada a faixa etária dos entrevistados. Observou-se que 11,1% declararam ter menos de 20 anos, 27,8% encontram-se entre 20 e 30 anos, 33,3% possuem entre 30 e 40 anos, 16,7% estão na faixa entre 40 e 50 anos, enquanto 11,1% têm mais de 60 anos.

Gráfico 6 - “Qual a sua escolaridade?”

Fonte: Autor (2024)

Também foi questionado o nível de escolaridade dos entrevistados. De acordo com o Gráfico 6, os resultados indicaram que 5,6% possuem o ensino fundamental incompleto, 61,1% têm o ensino médio completo, 16,7% concluíram o ensino técnico, 5,6% possuem o ensino superior incompleto, e 11,1% declararam ter o ensino superior completo.

Gráfico 7 - “Qual é o seu cargo ou função na empresa?”

Fonte: Autor (2024)

Em relação ao cargo ocupado, os dados revelaram que 44,4% dos entrevistados atuam no setor operacional, 5,6% são administradores e 50% identificaram-se como proprietários.

Gráfico 8 - “Como você avaliaria seu conhecimento sobre planejamento estratégico?”

Fonte: Autor (2024)

Antes de finalizar a primeira seção, como mostrado no Gráfico 8 perguntou-se aos entrevistados sobre a autoavaliação de seu nível de conhecimento em planejamento estratégico, em uma escala de 1 a 5. Dos respondentes, 11,1% indicaram possuir um nível muito baixo (1), 33,3% avaliaram seu conhecimento como baixo (2), 44,4% consideraram ter um conhecimento médio (3) e 11,1% declararam possuir um conhecimento alto (4).

Gráfico 9 - “Quais dessas ferramentas de planejamento estratégico você conhece?”

Fonte: Autor (2024)

Na fase final da primeira seção do questionário, os entrevistados foram questionados sobre seu conhecimento acerca das ferramentas de planejamento estratégico mencionadas neste estudo, sendo também incentivados a indicar outras ferramentas que considerassem relevantes.

Conforme o Gráfico 9, os resultados indicaram que 44,4% dos participantes classificaram sua compreensão sobre planejamento estratégico como média. No entanto, ao serem questionados especificamente sobre as ferramentas de planejamento estratégico, constatou-se que 83,3% dos entrevistados afirmaram não ter conhecimento sobre nenhuma delas. Apenas 5,6% mencionaram a Análise SWOT como uma ferramenta familiar, enquanto outro 5,6% citou a Matriz BCG.

Adicionalmente, um dos respondentes destacou o tráfego pago como uma ferramenta, embora essa categoria não se classifique como uma ferramenta de planejamento estratégico. Este dado evidencia uma lacuna significativa no conhecimento sobre práticas de planejamento estratégico entre os empreendedores entrevistados, ressaltando a necessidade de capacitação e acesso à informação. Como já mencionado antes neste artigo, tais medidas são essenciais para promover o sucesso e a sustentabilidade das micro e pequenas empresas em um mercado cada vez mais competitivo.

4.2 Análise do Uso e Impacto do Planejamento Estratégico no Desempenho das Pequenas Empresas

Gráfico 10 - “Você possui planejamento em sua empresa?”

Fonte: Autor (2024)

Gráfico 11 - “Quão importante é o planejamento estratégico para o sucesso da sua empresa?”

Fonte: Autor (2024)

Na segunda seção do questionário, buscou entender como os empresários entrevistados utilizam o planejamento estratégico em suas empresas e como isso afeta o seu desempenho empresarial. A análise dos dados do Gráfico 10 revela uma situação preocupante quanto ao uso do planejamento estratégico entre as pequenas empresas. Observa-se que 38,9% dos entrevistados nunca realizaram um planejamento formal, indicando uma falta significativa de organização e estruturação estratégica. Além disso, cerca de 11,1% dos empresários afirmaram ter feito um planejamento apenas na fase inicial do negócio. Por outro lado, apenas 22,2% relataram manter um planejamento estratégico ativo, enquanto outros 22,2% utilizam um plano de negócios. Apenas 5,6% indicaram ter um tipo de planejamento não especificado nas opções oferecidas.

Conforme o Gráfico 11, questionados novamente sobre a importância do planejamento estratégico para o sucesso de suas empresas, 77,8% dos empreendedores declararam não utilizá-lo. Entre os 22,2% que afirmaram utilizar o planejamento estratégico, todos o classificaram como extremamente importante (nível 5).

Conforme mencionado anteriormente, dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2022), apontam que a ausência de ferramentas de planejamento é um dos principais fatores para o alto índice de mortalidade das empresas no Brasil. Diante disso, o elevado índice de não adesão ao planejamento formal é preocupante para a realidade dos pequenos negócios do Shopping Extremoz.

Gráfico 12 - “O quanto sua empresa enfrenta dificuldades na tomada de decisões?”

Fonte: Autor (2024)

Em seguida, buscou-se analisar o nível de desenvolvimento organizacional das empresas, utilizando perguntas respondidas em uma escala de 1 a 5. Primeiramente, investigamos o grau de dificuldade encontrado por cada empresa no momento de tomar decisões e se aquelas que utilizam ferramentas de planejamento estratégico demonstram maior facilidade nesse processo.

Conforme o Gráfico 12, os resultados revelaram que 5,6% dos entrevistados relataram enfrentar muitas dificuldades (nível 5) na tomada de decisões, e, entre esses, 100% declararam não utilizar qualquer forma de planejamento. Além disso, 16,7% dos participantes classificaram suas dificuldades como altas (nível 4); deste grupo, 66,6% não adotam nenhum planejamento formal, enquanto 33,3% relataram utilizar um tipo de planejamento que não foi especificado entre as opções. Metade dos respondentes (50%) afirmou enfrentar dificuldades médias (nível 3). Nesse grupo, 33,3% não adotam qualquer tipo de planejamento, 11,1% realizaram um planejamento apenas durante a abertura do negócio, 33,3% possuem um plano de negócios formal, e 22,2% utilizam um tipo de planejamento não listado entre as alternativas.

Os dados também indicaram que 11,1% dos participantes enfrentam poucas dificuldades (nível 2), sendo que todos afirmaram possuir um planejamento estratégico formal. Outro 11,1% dos entrevistados, que declararam não ter qualquer dificuldade (nível 1), também utilizam o planejamento estratégico. Esse panorama evidencia que o uso de práticas de planejamento estratégico está positivamente associado à redução das

dificuldades no processo decisório empresarial. Isso confirma o que foi dito por Oliveira (2010, p. 17), que define o planejamento estratégico como “o processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa (...)”, indicando que as empresas que utilizam planejamento têm maior segurança na tomada de decisões para seus negócios.

Gráfico 13 - “Você sente que sua empresa está bem posicionada no mercado em relação à concorrência?”

Fonte: Autor (2024)

Como destacado pelo SEBRAE (2023) o planejamento estratégico permite a análise dos concorrentes e deve ser realizado de maneira técnica e estruturada, levando em consideração o conhecimento do mercado em relação às oportunidades e ameaças que podem comprometer o funcionamento da empresa, caso não sejam definidas e estabelecidas medidas de gestão adequadas. Para comprovar essa afirmação, os entrevistados foram questionados sobre como avaliam o posicionamento de suas empresas no mercado, utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 representa uma percepção muito negativa e 5 uma percepção totalmente positiva.

A análise do Gráfico 13 indica que 27,2% dos participantes consideram o posicionamento de suas empresas insatisfatório (nível 2), e todos desse grupo afirmaram nunca ter realizado qualquer planejamento formal ou disseram ter feito planejamento apenas na fase inicial do negócio. Outros 11,1% classificaram o posicionamento como mediano (nível 3); dentro desse grupo, 50% relataram possuir um plano de negócios, enquanto os outros 50% indicaram não utilizar nenhum tipo de planejamento formal.

A maior parte dos respondentes, 44,4%, avaliou o posicionamento de suas empresas como bom (nível 4). Nesse grupo, 30% nunca realizaram planejamento formal, 10% afirmaram possuir um planejamento estratégico, 30% declararam ter um plano de negócios, e os 30% restantes relataram utilizar uma forma de planejamento não especificada nas opções fornecidas. Por fim, 16,7% dos entrevistados demonstraram plena confiança no posicionamento de suas empresas (nível 5), e todos nesse grupo afirmaram adotar um planejamento estratégico.

Esses dados sugerem uma possível correlação entre o uso de práticas de planejamento estratégico e a percepção de um bom posicionamento no mercado. Todas as empresas que afirmaram possuir planejamento estratégico situam-se nos níveis 4 ou 5 de percepção, enquanto aquelas que não possuem planejamento algum estão majoritariamente nos níveis 2 e 3. As empresas que utilizam ao menos algum tipo de planejamento tendem a se posicionar no nível 4, reforçando a importância do planejamento para uma percepção mais positiva no mercado.

Gráfico 14 - “Qual a sua confiança na capacidade de sua empresa se adaptar a mudanças no mercado?”

Fonte: Autor (2024)

Também foi destacado pelo SEBRAE (2023) que a capacidade de se adaptar ao ambiente externo e às mudanças constantes leva o empreendedor a reconhecer a importância de elaborar planos de ação para lidar com as fraquezas e ameaças existentes. Com base nesse princípio, foi perguntado aos entrevistados o nível de confiança que têm em sua capacidade de adaptação às mudanças do mercado.

No Gráfico 14, observa-se que 5,6% dos entrevistados afirmaram não ter confiança (nível 1), e todos desse grupo afirmaram nunca ter realizado planejamento formal. Outros 16,7% declararam ter pouca confiança (nível 2), e também informaram nunca ter realizado planejamento formal ou tê-lo feito apenas na fase inicial do negócio. Entre os entrevistados, 16,7% relataram uma confiança mediana (nível 3); desse grupo, a maioria afirmou ter um tipo de planejamento não especificado entre as opções ou ter planejado apenas no início do negócio.

A confiança foi expressa por 27,8% dos participantes (nível 4), e todos nesse grupo declararam possuir um plano de negócios. Já entre os 22,2% que afirmaram ter um planejamento estratégico em vigor, todos indicaram ter 100% de confiança em sua capacidade de adaptação (nível 5). Além disso, um entrevistado que possui um plano de negócios também relatou ter total confiança (nível 5). Esses dados sugerem uma associação entre o uso de planejamento estratégico e um elevado nível de confiança na capacidade de adaptação às mudanças do mercado, reforçando a importância de planos de ação para enfrentar desafios e se ajustar ao ambiente externo.

Gráfico 15 - “Você acredita que tem controle total sobre as finanças de sua empresa?”

Fonte: Autor (2024)

Em seguida perguntamos se os entrevistados acreditavam possuir controle sobre as finanças de sua empresa. De acordo com o Gráfico 15 do total dos respondentes 38,9% declararam possuir controle total (nível 5), enquanto 11,1% indicaram um controle elevado (nível 4). Já 16,7% dos entrevistados mencionaram ter um controle mediano (nível 3), ao passo que 5,6% indicaram pouco controle (nível 2) e outros 5,6% declararam não possuir

controle algum sobre as finanças (nível 1). Por fim, 22,2% dos entrevistados não souberam responder a essa questão, o que pode ser atribuído ao fato de que alguns participantes ocupam funções exclusivamente operacionais, sem envolvimento direto nas atividades financeiras da empresa. Entre aqueles que afirmaram não possuir um planejamento formal ou adotá-lo apenas no início, a maior concentração foi identificada nos níveis 1, 2 e 3. Por outro lado, os participantes que declararam utilizar um planejamento não listado nas opções fornecidas ou um plano de negócios situaram-se, predominantemente, nos níveis 3, 4 e 5. A parcela que indicou seguir um planejamento estratégico apresentou uma distribuição de 25% no nível 4 e 75% no nível 5.

4.3 Análise da Importância de Ferramentas de Planejamento Estratégico

Gráfico 16 - “Qual dessas ferramentas de planejamento estratégico você utiliza?”

Fonte: Autor (2024)

Gráfico 17 -” Em quais dessas áreas após a implementação do planejamento estratégico você percebeu uma melhora significativa?”

Fonte: Autor (2024)

Após a sessão 2, os 22,2% que afirmaram utilizar o planejamento estratégico foram direcionados para a seção 3, onde responderiam perguntas sobre as ferramentas de planejamento estratégico utilizadas em seus negócios. No entanto, ao serem questionados sobre essas ferramentas, podemos analisar no Gráfico 16 que 100% desse percentual indicou não utilizar nenhuma das mencionadas anteriormente neste artigo.

Quando incentivados a detalhar, nenhum respondente soube especificar qual ferramenta utiliza, resultando em todos marcando "nenhuma das anteriores". Isso evidencia uma lacuna significativa no conhecimento prévio sobre planejamento estratégico, levando-nos a desconsiderar perguntas relacionadas a ferramentas específicas, pois os respondentes não demonstraram familiaridade com elas. Além disso, conforme mostrado no Gráfico 17, apesar de todos apontarem melhorias significativas após a implementação do planejamento estratégico — como aumento de vendas, melhor entendimento do mercado, posicionamento competitivo e melhorias internas —, essas percepções contrastam com a falta de conhecimento sobre as ferramentas de planejamento. Tal divergência sugere que, embora os entrevistados observem benefícios, eles podem não ter uma compreensão detalhada das práticas e ferramentas estratégicas, o que reforça a necessidade

de capacitação e conscientização sobre o uso efetivo dessas metodologias.

Considerando que a maioria dos entrevistados não possui conhecimento prévio sobre ferramentas de planejamento estratégico e não as utiliza em suas operações, a pesquisa foi direcionada para identificar os fatores que dificultam a implementação dessas ferramentas.

4.4 Principais Dificuldades na Implementação de Ferramentas de Planejamento Estratégico

Gráfico 18 - "Quão difícil você considera implementar ferramentas de planejamento estratégico na sua empresa?"

Fonte: Autor (2024)

Gráfico 19 - "Você sente que a falta de planejamento estratégico está impactando negativamente o desempenho da sua empresa?"

Fonte: Autor (2024)

A seguir, buscou-se compreender a percepção das pequenas empresas sobre as dificuldades na implementação de ferramentas de planejamento

estratégico. Na análise dos dados, mostrados no Gráfico 18, observou-se que, em uma escala de 1 a 5, 7,1% dos respondentes alegaram ter pouca dificuldade (nível 2) na aplicação dessas ferramentas. Em contrapartida, uma maioria expressiva de 57,1% relatou enfrentar dificuldades medianas (nível 3), indicando que, embora reconheçam a importância do planejamento estratégico, encontram obstáculos que dificultam sua efetiva implementação. Além disso, 5,6% dos entrevistados posicionaram-se no nível 4, e outros 5,6% no nível 5, caracterizando dificuldades significativas e severas, respectivamente. A porcentagem de 21,4% de respondentes que não souberam opinar sobre sua dificuldade sugere, como já visto anteriormente, uma possível falta de familiaridade com o tema.

Adicionalmente, conforme o Gráfico 19, investigou-se a percepção dos entrevistados sobre o impacto da falta de planejamento estratégico no desempenho de seus empreendimentos. Os resultados revelaram que 14,3% dos respondentes atribuíram um nível 3 a essa questão, sugerindo que acreditam que a ausência de planejamento gera um impacto negativo moderado no desempenho. Por outro lado, 57,1% reconheceram que essa falta impacta significativamente o desempenho (nível 4), demonstrando uma conscientização crítica sobre a relevância do planejamento estratégico para o sucesso dos negócios. Além disso, 5% dos entrevistados avaliaram o impacto como severo (nível 5). Novamente, a taxa de 21,4% de participantes que não souberam responder destaca a necessidade de um melhor entendimento sobre as consequências da falta de planejamento estratégico.

Esses resultados evidenciam que, embora exista uma consciência crescente sobre a importância do planejamento estratégico, muitos empresários enfrentam desafios consideráveis em sua implementação, o que indica a necessidade do compartilhamento de informações que promovam um melhor entendimento e aplicação dessas ferramentas.

Gráfico 20 - “Você acredita que a implementação de planejamento estratégico traria benefícios mensuráveis para sua empresa?”

Fonte: Autor (2024)

Gráfico 21 - “Você teria interesse em conhecer e aplicar ferramentas de planejamento estratégico no futuro?”

Fonte: Autor (2024)

O Gráfico 20 revela que os empresários também foram questionados sobre sua percepção quanto aos benefícios mensuráveis que a implementação de ferramentas de planejamento estratégico poderia trazer para suas empresas. Em uma escala de 1 a 5, uma maioria expressiva de 85,7% classificou no nível 5, indicando forte concordância com a possibilidade de ganhos significativos. Outros 14,3% dos respondentes indicaram o nível 4, reforçando a visão positiva sobre os potenciais benefícios dessa implementação. Adicionalmente, conforme o Gráfico 21, indagou-se o interesse em conhecer e aplicar essas ferramentas no futuro. Nesse caso, 92,9% dos entrevistados demonstraram elevado interesse, classificando a resposta no nível 5, enquanto 7,1% assinalaram o nível 4. Esses resultados revelam um

cenário favorável à adoção do planejamento estratégico, sugerindo que os empresários reconhecem a importância e têm intenção de explorar o uso dessas ferramentas para o crescimento de seus negócios.

Gráfico 22 - “Quais as principais barreiras para você não implementar ferramentas de planejamento estratégico?”

Fonte: Autor (2024)

O Gráfico 22 apresenta as principais barreiras identificadas pelos respondentes para a não implementação de ferramentas de planejamento estratégico em suas empresas. Observa-se que a falta de conhecimento sobre as ferramentas de planejamento estratégico é o obstáculo mais significativo, mencionado por 64,3% dos participantes, destacando a necessidade de capacitação e maior familiarização com essas metodologias. Em seguida, 50% dos respondentes apontaram a falta de apoio externo (como consultorias ou treinamentos) como uma barreira importante, sugerindo que a ausência de orientação especializada dificulta a adoção dessas práticas.

A falta de recursos financeiros e a complexidade das ferramentas foram mencionadas por 42,9% dos participantes, indicando que tanto o custo de implementação quanto a dificuldade em compreender e aplicar as ferramentas de forma eficaz representam desafios consideráveis para essas empresas. Por outro lado, 21,4% dos respondentes relataram falta de tempo como uma barreira, o que sugere que as demandas operacionais podem dificultar a alocação de tempo para atividades de planejamento estratégico.

Curiosamente, nenhum dos respondentes considerou como barreiras a dificuldade de envolver a equipe ou a crença de que o planejamento estratégico não é necessário. Esses dados indicam que, embora haja reconhecimento da importância do planejamento estratégico, ainda persistem obstáculos práticos e estruturais que limitam sua implementação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou analisar o nível de adoção e a importância das ferramentas de planejamento estratégico, bem como seu impacto no desempenho das pequenas empresas situadas no Shopping Extremoz. Para alcançar tal objetivo, foi aplicado um questionário estruturado com a finalidade de coletar e analisar informações relevantes. A análise dos dados revelou uma lacuna significativa no conhecimento sobre ferramentas de planejamento estratégico, evidenciando que a maioria dos empresários desconhece essas ferramentas e, por consequência, não as utiliza. Durante o desenvolvimento deste estudo, com base em fundamentação teórica, verificou-se que o planejamento estratégico é essencial para a sustentabilidade e para o desempenho positivo das organizações, promovendo melhorias em diversas áreas.

Ainda que a pesquisa tenha indicado que a maioria dos empresários desconhece ou não adota o planejamento estratégico, observou-se que os empreendedores que aplicam algum tipo de planejamento formal, mesmo que apenas no início de suas atividades, apresentam um desempenho empresarial superior em comparação aos que não adotam nenhuma forma de planejamento. Identificou-se que as empresas do Shopping Extremoz enfrentam consideráveis dificuldades em relação à tomada de decisões, posicionamento de mercado, ameaças externas e internas, além de desafios financeiros. Tais dificuldades poderiam ser mitigadas com o uso adequado de ferramentas estratégicas. As Cinco Forças de Porter, por exemplo, contribuiriam para uma compreensão mais aprofundada do mercado e de suas ameaças externas; a análise SWOT auxiliaria na resolução de problemas internos e externos à organização; e a Matriz BCG permitiria um melhor entendimento do portfólio da empresa, assegurando maior saúde financeira à organização,

A pesquisa indicou que a maioria dos empresários possui interesse e acredita que o planejamento estratégico contribuiria para o desempenho de seus empreendimentos, mas enfrentam dificuldades significativas na implementação. As principais dificuldades relatadas incluem a complexidade

das ferramentas, a falta de apoio, como consultorias ou treinamentos, o desconhecimento sobre o tema e a limitação de recursos financeiros; uma parcela menor dos empresários alegou falta de tempo. A complexidade das ferramentas e a carência de recursos financeiros podem ser atribuídas à falta de informação relacionada ao tema, uma vez que a complexidade pode ser mitigada por meio de um estudo aprofundado e que as dificuldades financeiras podem ser reduzidas mediante um planejamento estratégico adequado para implementação com recursos limitados.

Para dar continuidade a este estudo, sugere-se a realização de uma pesquisa que explore os custos e benefícios do planejamento estratégico especificamente para pequenos empresários. Esse novo estudo deve focar na análise aprofundada das ferramentas estratégicas, considerando opções de baixo custo e menor complexidade, de modo a tornar o planejamento estratégico mais acessível e aplicável a micro e pequenos empreendimentos. Espera-se que uma pesquisa com esse enfoque contribua para incentivar empresários de menor porte a aderirem a práticas de planejamento estratégico em suas empresas, promovendo, assim, uma gestão mais eficiente e uma melhor adaptação ao mercado, além de maior sustentabilidade no mercado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. S. *Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese: uma abordagem simples, prática e objetiva*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 26 p.

ANDRADE, M. M. *Introdução à metodologia do trabalho científico*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 117 p.

ANDRADE, M. M. *Introdução à metodologia do trabalho científico*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 132 p.

BASSAN, Edilberto. *Análise SWOT: conceitos, aplicações e exercícios*. 1. ed. Curitiba: Editora lesde, 2023. 33 p. Ebook.

CASAS, Alexandre Luzzi las. *Marketing de serviços: Matriz BCG*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 63 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Censo Demográfico 2022*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rn/extremoz.html> Acesso em: 12 set. 2024.

MICHAUX, Stéphanie. *As cinco forças de Porter: compreender as forças competitivas e manter-se à frente da concorrência*. [S.l.]: 50Minutes.com, 2023. 32 p. Ebook.

OLIVEIRA, Djalma de P. R. *Planejamento estratégico: conceitos, metodologias e práticas*. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 4 p.

OLIVEIRA, Djalma de P. R. *Planejamento estratégico: conceitos, metodologias e práticas*. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 17 p.

SEBRAE. *Lei Geral da Micro e Pequena Empresa*. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/lei-geral-da-micro-e-pequena-e-mpresa.46b1494aed4bd710VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 12 set. 2024.

SEBRAE. *O impacto da falta de planejamento estratégico nas MPE*. Disponível em:

<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/conteudos/posts/o-impacto-da-falta-de-planejamento-estrategico-nas-mpe,51766531d1ac4810VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 5 nov. 2024.

SEBRAE. *Planejamento estratégico para pequenos negócios*. 2023. Disponível em:

<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ap/artigos/planejamento-estrategico-para-pequenos-negocios,b913dd52aa611510VgnVCM2000004d00210aRCRD>. Acesso em: 12 set. 2024.

KLUYVER, Cornelis A. De; PEARCE II, John A. *Estratégia: uma visão competitiva*. São Paulo: Pearson Universidades, 2010. 2 p.

PINTO, Luiz Fernando Gomes. *Planejamento estratégico*. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016. 11 p.

PINTO, Luiz Fernando Gomes. *Planejamento estratégico*. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016. 15 p.

ANEXOS

Anexo A - Formulário Aplicado na Pesquisa

A seguir, apresenta-se o formulário utilizado para a coleta de dados com os gestores de pequenas empresas participantes deste estudo.

Planejamento Estratégico em Pequenas Empresas

Seção 1: Análise do Perfil dos Entrevistados e Seu Conhecimento sobre Ferramentas de Planejamento Estratégico.

1. Em qual dessas categorias sua empresa se encaixa?

- Microempreendedor Individual - MEI
- Microempresa - ME
- Empresa de Pequeno Porte - EPP
- Outro: _____

2. Qual é o ramo da sua empresa?

- Beleza e Estética
- Tecnologia
- Roupas, Calçados & Acessórios
- Produtos para Animais
- Alimentação
- Prestação de Serviço
- Saúde e Bem-Estar
- Esporte & Fitness
- Outro: _____

3. Qual o tempo de existência da sua empresa?

- Menos de 1 ano
- De 1 a 3 anos
- De 4 a 7 anos
- De 8 a 10 anos
- Mais de 10 anos

4. Qual o seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não informar
- Outro: _____

5. Qual a sua faixa etária?

- Menos de 20 anos
- 20 a 30 anos
- 30 a 40 anos
- 40 a 50 anos

Mais de 60 anos

6. Qual a sua escolaridade?

- Fundamental Incompleto
- Fundamental Completo
- Ensino Médio Incompleto
- Ensino Médio Completo
- Ensino Técnico
- Ensino Superior Incompleto
- Ensino Superior Completo
- Pós-Graduação
- Mestrado

7. Qual é o seu cargo ou função na empresa?

- Proprietário
- Administrador
- Financeiro
- Recursos Humanos
- Setor Comercial
- Setor Operacional

8. Como você avaliaria seu conhecimento sobre planejamento estratégico?

- 1 (Muito baixo)
- 2 (Baixo)
- 3 (Médio)
- 4 (Alto)
- 5 (Muito alto)

9. Quais dessas ferramentas de planejamento estratégico você conhece?

- Análise SWOT (matriz F.O.F.A)
- Cinco Forças de Porter
- Matriz B.C.G
- Nenhuma das anteriores
- Outro: _____

Seção 2: Análise do Uso e Impacto do Planejamento Estratégico no Desempenho das Pequenas Empresas

10. Você possui planejamento em sua empresa?

- Sim, possuo um plano de negócios
- Sim, possuo um planejamento estratégico
- Planejei antes da abertura ou no começo do negócio, mas hoje não utilizo mais essas ferramentas
- Possuo um planejamento não listado nas opções
- Nunca planejei formalmente antes de abrir, e não utilizo um plano de ação na hora de tomar decisões
- Outro: _____

11. Quão importante é o planejamento estratégico para o sucesso da sua empresa?

1 (Nada importante) | 2 | 3 | 4 | 5 (Extremamente importante)

1

2

3

4

5

Não utilizo o planejamento estratégico

12. O quanto sua empresa enfrenta dificuldades na tomada de decisões?

1 (Nunca) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sempre)

1

2

3

4

5

Não sei responder

13. Você sente que sua empresa está bem posicionada no mercado em relação à concorrência?

1 (Muito mal posicionada) | 2 | 3 | 4 | 5 (Muito bem posicionada)

1

2

3

4

5

Não sei responder

14. Qual a sua confiança na capacidade de sua empresa se adaptar a mudanças no mercado?

1 (Nenhuma confiança) | 2 | 3 | 4 | 5 (Muita confiança)

1

2

3

4

5

Não sei responder

15. Você acredita que tem controle total sobre as finanças de sua empresa?

1 (Não) | 2 | 3 | 4 | 5 (Sim, completamente)

1

2

3

4

5

Não sei responder

Seção 3: Análise da Importância de Ferramentas de Planejamento Estratégico

16. Quais dessas ferramentas de planejamento estratégico você utiliza?

Análise SWOT (matriz F.O.F.A)

Cinco Forças de Porter

Matriz B.C.G

Nenhuma das anteriores

17. Em quais dessas áreas após a implementação do planejamento estratégico você percebeu uma melhora significativa?

Aumento de vendas

Melhor entendimento do mercado e suas ameaças internas e externas

Melhor posicionamento em relação à concorrência

Melhoria no ambiente interno da organização (melhor organização financeira, operacional, marketing, outras)

Não existiu melhora

Seção 4: Principais Dificuldades na Implementação de Ferramentas de Planejamento Estratégico

18. Quão difícil você considera implementar ferramentas de planejamento estratégico na sua empresa?

1 (Nada difícil) | 2 | 3 | 4 | 5 (Extremamente difícil)

1

2

3

4

5

Não sei responder

19. Você sente que a falta de planejamento estratégico está impactando negativamente o desempenho da sua empresa?

1 (Não impacta) | 2 | 3 | 4 | 5 (Impacta muito)

1

2

3

4

5

Não sei responder

20. Você acredita que a implementação de planejamento estratégico traria benefícios mensuráveis para sua empresa?

1 (Nenhum benefício) | 2 | 3 | 4 | 5 (Benefícios significativos)

1

2

- 3
- 4
- 5
- Não sei responder

21. Você teria interesse em conhecer e aplicar ferramentas de planejamento estratégico no futuro?

1 (Nada interessado) | 2 | 3 | 4 | 5 (Muito interessado)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Não sei responder

22. Quais as principais barreiras para você não implementar ferramentas de planejamento estratégico?

- Falta de conhecimento sobre as ferramentas
- Falta de tempo para implementar
- Falta de recursos financeiros
- Acredito que não é necessário
- Dificuldade de envolver a equipe no processo
- Complexidade das ferramentas
- Falta de apoio externo (consultoria, treinamentos)
- Outro: _____